

AVANÇOS E DESAFIOS DA IMUNOTERAPIA NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO ATUALIZADA

Advances and Challenges in Immunotherapy for Cancer Treatment: An Updated
Review

Avances y Desafíos de la Inmunoterapia en el Tratamiento Oncológico: Una
Revisión Actualizada

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13342456](https://doi.org/10.5281/zenodo.13342456)

|Recebido: 14/08/2024 | Aceito: 18/08/2024 | Publicado: 19/08/2024

Isabela Ayres de Araujo
Graduando em medicina
Uniaversidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: isabelaaaires@gmail.com

Bárbara Luiza Cearence Caetano de Almeida
Graduando em medicina
Uniaversidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: barbaraluizacc13@gmail.com

Rafaella Oliveira Morais
Graduando em medicina
Uniaversidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: moraisrafaella.mg@gmail.com

Franklin Lima Botelho Borges
Graduando em medicina
Uniaversidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: franklin2botelhoborges@hotmail.com

Gabriel Vinicius de Brito Rocha
Graduando em medicina
Uniaversidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: gabrielbritoo@icloud.com

George Lopes Moita
Graduando em medicina
Uniaversidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: georgelopesmoita@gmail.com

Geovanna Borges Ribeiro
Graduando em medicina

Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: geovannaborges49@gmail.com

Bruna Santiago Teixeira
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: brunast3@hotmail.com

Marcos Vinícius Magalhães e Souza
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: marcosouza2510@hotmail.com

Letícia Rodrigues Rezende
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: rrpereira.leticia@gmail.com

Luanna Kelly Pessoa Gurgel
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: luanakelly_gurgel@gmail.com

Thiago Severo Ferreira de Melo
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: thiagosfmello203@outlook.com

Nilo Gonçalves dos Santos Neto
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: sgneto@gmail.com

Vanessa Soares de Oliveira
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: vannessoares31@hotmail.com

Vinícius Gonçalves Carlos
Graduando em medicina
Universidade Atenas, Paracatu, Brasil.
E-mail: Viniciusgoncalvesc1@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: A imunoterapia é uma técnica que utiliza o sistema imunológico do paciente para atacar células cancerígenas, oferecendo uma alternativa promissora aos tratamentos convencionais. Aproveitando a capacidade natural do sistema imunológico para identificar e destruir células tumorais, a imunoterapia tem se mostrado eficaz em uma ampla gama de cânceres, especialmente em casos resistentes a quimioterapia e radioterapia. No entanto, apesar dos avanços, enfrenta desafios significativos que podem limitar sua eficácia, incluindo a expressão heterogênea dos biomarcadores, a toxicidade associada e a variabilidade nas respostas às vacinas terapêuticas. **Metodologia:** Este estudo é uma revisão bibliográfica sobre o impacto e os desafios da imunoterapia em pacientes com câncer. A revisão abrange dados publicados de 2018 a 2023, extraídos de bases como PubMed e Scielo. Inclui artigos sobre inibidores de checkpoint imunológico, como nivolumab e pembrolizumab, terapias celulares CAR-T e vacinas terapêuticas, focando em eficácia, toxicidade e biomarcadores. Estudos irrelevantes ou com dados inconclusivos foram excluídos para garantir uma análise baseada em evidências robustas e atualizadas. **Resultados e Discussão:** A imunoterapia, incluindo inibidores de checkpoint imunológico como nivolumab e pembrolizumab, tem mostrado sucesso em tratar cânceres como melanoma e câncer de pulmão de pequenas células, oferecendo uma abordagem personalizada e eficaz. No entanto, sua eficácia pode ser limitada pela variabilidade na expressão de biomarcadores, dificultando a identificação dos pacientes que mais se beneficiarão. Além disso, a toxicidade associada à imunoterapia pode incluir efeitos adversos graves. A terapia celular CAR-T tem mostrado potencial, especialmente para cânceres hematológicos, mas enfrenta dificuldades na aplicação a tumores sólidos. As vacinas terapêuticas, em estágios avançados de ensaio, mostram resultados positivos, embora a resposta imunológica individual possa impactar sua eficácia. O avanço contínuo da pesquisa, incluindo análise genômica e novas tecnologias, é essencial para superar esses desafios e melhorar os resultados clínicos. **Conclusão:** Apesar dos avanços, a imunoterapia enfrenta desafios que necessitam de soluções eficazes. Para melhorar os resultados clínicos, é crucial desenvolver protocolos seguros e integrados com novas tecnologias. Estratégias avançadas para a detecção de biomarcadores, gerenciamento dos efeitos adversos e inovação em terapias personalizadas são fundamentais para maximizar o potencial da imunoterapia e oferecer melhores perspectivas de tratamento.

Palavras-chave: Biomarcadores; Imunoterapia; Técnicas.

ABSTRACT

Introduction: Immunotherapy is a technique that uses the patient's immune system to attack cancer cells, offering a promising alternative to conventional treatments. By harnessing the natural ability of the immune system to identify and destroy tumor cells, immunotherapy has proven effective across a broad range of cancers, particularly in cases resistant to chemotherapy and radiation therapy. However, despite its advancements, immunotherapy faces significant challenges that can limit its effectiveness, including the heterogeneous expression of biomarkers, associated toxicity, and variability in responses to therapeutic vaccines. **Methodology:** This study is a bibliographic review of the impact and challenges of immunotherapy in cancer patients. The review encompasses data published from 2018 to 2023, sourced from databases such as PubMed and Scielo. It includes articles on immune checkpoint inhibitors, such as nivolumab and pembrolizumab, CAR-T cell therapies, and therapeutic vaccines, focusing on efficacy, toxicity, and biomarkers. Irrelevant studies or those with inconclusive data were excluded to ensure the analysis was based on robust and up-to-date evidence. **Results and Discussion:** Immunotherapy, including immune checkpoint inhibitors like nivolumab and pembrolizumab, has shown success in treating cancers like melanoma and small cell lung cancer, offering a personalized and effective approach. However, its efficacy can be limited by variability in biomarker expression, making patient identification challenging. Additionally, immunotherapy-associated toxicity can include severe adverse effects. CAR-T cell therapy shows potential, especially for hematological cancers, but faces difficulties in application to solid tumors. Therapeutic vaccines, in advanced trial stages, show positive results, though individual immune response may impact efficacy. Ongoing research, including genomics and new technologies, is essential to overcome these challenges and improve clinical outcomes. **Conclusion:** Despite advances, immunotherapy faces challenges that require effective solutions. To improve clinical results, it is crucial to develop safe and integrated protocols with new technologies. Advanced strategies for biomarker detection, adverse effect management, and innovation in personalized therapies are fundamental to maximize immunotherapy's potential and offer better treatment perspectives.

including immune checkpoint inhibitors like nivolumab and pembrolizumab, has demonstrated success in treating cancers such as melanoma and small cell lung cancer, offering a personalized and effective approach. However, its effectiveness can be limited by variability in biomarker expression, which complicates the identification of patients who will benefit the most. Additionally, the toxicity associated with immunotherapy can include severe adverse effects. CAR-T cell therapy has shown potential, especially for hematological cancers, but faces difficulties in being applied to solid tumors. Therapeutic vaccines, in advanced stages of trials, show positive results, although individual immune responses may impact their efficacy. Continued research, including genomic analysis and new technologies, is crucial for overcoming these challenges and improving clinical outcomes. Conclusion: Despite significant advancements, immunotherapy faces challenges that require effective solutions. To improve clinical outcomes, it is crucial to develop safe protocols integrated with new technologies. Advanced strategies for biomarker detection, management of adverse effects, and innovation in personalized therapies are essential to maximize the potential of immunotherapy and provide better treatment prospects.

Keywords: Biomarkers; Immunotherapy; Techniques.

RESUMEN

Introducción: La inmunoterapia es una técnica que utiliza el sistema inmunológico del paciente para atacar células cancerosas, ofreciendo una alternativa prometedora a los tratamientos convencionales. Aprovechando la capacidad natural del sistema inmunológico para identificar y destruir células tumorales, la inmunoterapia ha demostrado ser eficaz en una amplia gama de cánceres, especialmente en casos resistentes a la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, a pesar de sus avances, la inmunoterapia enfrenta desafíos significativos que pueden limitar su eficacia, incluidos la expresión heterogénea de biomarcadores, la toxicidad asociada y la variabilidad en las respuestas a las vacunas terapéuticas. Metodología: Este estudio es una revisión bibliográfica sobre el impacto y los desafíos de la inmunoterapia en pacientes con cáncer. La revisión abarca datos publicados de 2018 a 2023, extraídos de bases de datos como PubMed y Scielo. Incluye artículos sobre inhibidores de puntos de control inmunológico, como nivolumab y pembrolizumab, terapias celulares CAR-T y vacunas terapéuticas, con enfoque en eficacia, toxicidad y biomarcadores. Se excluyeron estudios irrelevantes o con datos inconclusos para garantizar que el análisis se basara en evidencia robusta y actualizada. Resultados y Discusión: La inmunoterapia, incluyendo inhibidores de puntos de control inmunológico como nivolumab y pembrolizumab, ha demostrado éxito en el tratamiento de cánceres como melanoma y cáncer de pulmón de células pequeñas, ofreciendo un enfoque personalizado y eficaz. Sin embargo, su eficacia puede verse limitada por la variabilidad en la expresión de biomarcadores, lo que dificulta la identificación de los pacientes que más se beneficiarán. Además, la toxicidad asociada con la inmunoterapia puede incluir efectos adversos graves. La terapia celular CAR-T ha mostrado potencial, especialmente para cánceres hematológicos, pero enfrenta dificultades en su aplicación a tumores sólidos. Las vacunas terapéuticas, en etapas avanzadas de ensayo, muestran resultados positivos, aunque la respuesta inmunológica individual puede influir en su eficacia. El avance continuo en investigación, incluida el análisis genómico y el desarrollo de nuevas tecnologías, es crucial para superar estos desafíos y mejorar los resultados clínicos. Conclusión: A pesar de los avances significativos, la inmunoterapia enfrenta desafíos que requieren soluciones efectivas. Para mejorar los resultados clínicos, es crucial desarrollar protocolos seguros e integrados con nuevas tecnologías. Estrategias avanzadas para la detección

de biomarcadores, la gestión de efectos adversos y la innovación en terapias personalizadas son esenciales para maximizar el potencial de la inmunoterapia y ofrecer mejores perspectivas de tratamiento.

Palabras clave: Biomarcadores; Inmunoterapia; Técnicas.

INTRODUÇÃO

A imunoterapia é uma técnica crescente nos últimos anos que utiliza o sistema imunológico do próprio paciente para atacar células cancerígenas. A imunoterapia através do desenvolvimento dos inibidores de checkpoint imunológico, como o nivolumab e o pembrolizumab, direciona o tratamento para células cancerígenas, não afetando células saudáveis. As drogas mais comuns são inibidoras do PD-1 e PD-L1, utilizados em vários tipos de câncer como o melanoma e o câncer pulmonar de pequenas células. Outro avanço é a terapia celular CAR-T que consiste na modificação genética para produzir receptores de antígenos que atacam células cancerígenas e introduzidas no paciente (LUSTOSA., et al 2024).

A imunoterapia está sendo explorado em uma gama variedade de tumores, especialmente, aqueles que tem se mostrado refratários as quimio e radioterapias. Além disso, a ciência que engloba a imunoterapia tem se mostrado ampla uma vez que tem desenvolvido vacinas terapêuticas que estimulem o sistema imunológico a reconhecer e atacar células cancerígenas e tem se mostrado eficazes em melanomas e câncer de próstata (LAUDELINO., et al 2023).

Segundo o Comitê Científico do Instituto Vencer do Câncer (IVOC) a tendência da imunoterapia se concentra em usar cada vez mais biomarcadores nos tratamentos pois ajudam a direcionar o tratamento adequado ao tipo de tumor, ajudando a avaliar a eficácia. No entanto, a expressão heterógena dos biomarcadores tem sido um terreno desafiante para os cientistas pois apresenta complexidade que vão além da detecção de sua presença o que fomenta questionamentos sobre a adequação das técnicas atuais de avaliação e da necessidade de estratégias avançadas e refinadas. Outro desafio enfrentado é a toxicidade, os eventos adversos imunomediados observados podem variar de leves a graves e requer um entendimento aprimorado sobre o perfil de segurança do tratamento (Instituto Vencer o Câncer, 2024).

O presente estudo tem como objetivo avaliar a imunoterapia em pacientes oncológicos bem como seus avanços e desafios através de suas terapias aplicadas nos centros oncológicos nos últimos anos.

METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão bibliográfica abrangente que visa avaliar o impacto e os desafios da imunoterapia em pacientes oncológicos. A metodologia empregada para esta revisão incluiu uma pesquisa sistemática em diversas bases de dados acadêmicas e portais especializados, como PubMed, Scielo, Medscape e Vencer o Câncer, cobrindo o período de 2018 a 2023. A seleção dos artigos baseou-se em critérios rigorosos para garantir a relevância e a qualidade das informações. Foram incluídos estudos que abordam os avanços nos inibidores de checkpoint imunológico, como nivolumab e pembrolizumab, além da terapia celular CAR-T e vacinas terapêuticas.

Os critérios de inclusão foram cuidadosamente definidos para abranger estudos clínicos, revisões sistemáticas e meta-análises que discutem a eficácia, toxicidade e o papel dos biomarcadores na imunoterapia. A eficácia foi avaliada com base em resultados clínicos, como taxas de resposta e sobrevida, enquanto a toxicidade foi examinada através da documentação de efeitos adversos e complicações associadas. Além disso, a análise dos biomarcadores envolveu a revisão de dados sobre a expressão e o impacto desses indicadores na resposta ao tratamento. Foram excluídos da revisão estudos que não forneciam dados conclusivos ou que se focavam predominantemente em terapias combinadas com pouca relevância direta à imunoterapia, assim como artigos com metodologias inadequadas ou que apresentavam dados incongruentes. Para assegurar a robustez e a atualidade das informações, as fontes foram avaliadas quanto à qualidade metodológica e à relevância clínica. Esta abordagem metodológica permite uma análise detalhada e crítica dos avanços e desafios na imunoterapia, fornecendo uma visão abrangente do estado atual do campo e das áreas que necessitam de mais pesquisa e desenvolvimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos revisados aponta que a imunoterapia, particularmente os inibidores de checkpoint imunológico, como nivolumab e pembrolizumab, têm mostrado resultados promissores em uma ampla gama de tumores. Esses agentes têm sido especialmente eficazes em cânceres como melanoma e câncer de pulmão de pequenas células, onde tratamentos convencionais, como quimioterapia e radioterapia, muitas vezes falham. A imunoterapia permite uma abordagem mais personalizada e direcionada, atacando especificamente as células cancerígenas e preservando as células saudáveis (BROWN et al., 2022).

Entretanto, os desafios são significativos. A resposta à imunoterapia pode ser influenciada pela expressão de biomarcadores, como PD-1 e PD-L1, que desempenham um papel crucial na determinação da eficácia do tratamento. A heterogeneidade na expressão desses biomarcadores entre diferentes pacientes e até mesmo dentro de diferentes áreas do mesmo tumor representa um grande obstáculo. Essa variabilidade pode levar a respostas terapêuticas imprevisíveis, exigindo o desenvolvimento de técnicas mais refinadas para avaliar a presença e a atividade desses biomarcadores. Além disso, enquanto o uso de biomarcadores oferece uma promissora direção para personalizar os tratamentos, a complexidade envolvida em sua detecção e interpretação exige uma maior compreensão e padronização (JOHNSON et al., 2022).

A terapia celular CAR-T, que envolve a modificação genética de células T para

atacar células tumorais específicas, demonstrou grande eficácia em cânceres hematológicos, como leucemia e linfoma. No entanto, sua aplicação em tumores sólidos ainda enfrenta desafios consideráveis, como a dificuldade de penetração das células modificadas nos tecidos tumorais e a resposta inflamatória que pode ser desencadeada. Apesar desses desafios, os avanços na terapia CAR-T continuam a progredir, com estudos focados em melhorar a eficácia e reduzir os efeitos colaterais. A combinação de CAR-T com outras abordagens terapêuticas, como a engenharia de novos receptores e a modulação do microambiente tumoral, pode potencialmente ampliar a aplicabilidade e a eficácia dessa terapia (ZHANG; 2022).

Outro desenvolvimento significativo na imunoterapia são as vacinas terapêuticas, que têm como objetivo estimular o sistema imunológico do paciente a reconhecer e atacar células cancerígenas. Estas vacinas estão atualmente em fases avançadas de ensaios clínicos para cânceres como melanoma e câncer de próstata, mostrando resultados encorajadores. Entretanto, a eficácia dessas vacinas depende em grande parte da capacidade do sistema imunológico do paciente de responder ao estímulo, o que pode variar amplamente entre os indivíduos. A personalização das vacinas, baseada no perfil imunológico individual, pode oferecer uma abordagem mais eficaz e direcionada, além de superar algumas das limitações atuais (DAVIS et al., 2022).

A toxicidade associada à imunoterapia é outro aspecto que merece atenção. Eventos adversos imunomediados, como dermatite, colite, pneumonite e hepatite, foram relatados em uma parcela significativa dos pacientes, com alguns casos apresentando toxicidade grave. Esses efeitos colaterais destacam a necessidade de um monitoramento rigoroso e de estratégias de manejo que possam mitigar os riscos associados à imunoterapia. Em alguns casos, a interrupção temporária ou definitiva do tratamento pode ser necessária, o que levanta questões sobre como equilibrar a eficácia do tratamento com a segurança do paciente (TAYLOR et al., 2022).

A toxicidade também pode ser exacerbada pela combinação de imunoterapia com outros tratamentos, como quimioterapia ou radioterapia, aumentando a carga imunológica sobre o paciente. Estudos futuros devem focar em entender melhor as interações entre diferentes formas de tratamento e em desenvolver protocolos que minimizem os riscos sem comprometer a eficácia. Em termos de impacto clínico, os avanços na imunoterapia já transformaram a paisagem do tratamento oncológico, proporcionando novas opções terapêuticas para pacientes que anteriormente tinham poucas ou nenhuma alternativa. No entanto, para maximizar os benefícios

da imunoterapia, é essencial continuar investindo em pesquisa que aborde os desafios atuais, como a heterogeneidade dos biomarcadores, a toxicidade dos tratamentos e a eficácia em tumores sólidos. A integração de novas tecnologias, como a análise genômica e a inteligência artificial, pode oferecer soluções para personalizar ainda mais os tratamentos e melhorar os resultados clínicos (DAVIS et al., 2022).

Além disso, a colaboração entre diferentes disciplinas, como oncologia, imunologia e bioinformática, será crucial para o avanço da imunoterapia. A implementação de plataformas integradas de dados e modelos preditivos pode facilitar a identificação de novos biomarcadores e a criação de estratégias de tratamento mais eficazes. A adaptação rápida às novas descobertas científicas e tecnológicas também é essencial para otimizar a eficácia da imunoterapia e garantir que os pacientes tenham acesso às melhores opções disponíveis, promovendo assim um avanço contínuo no tratamento do câncer (DAVIS et al., 2022).

CONCLUSÃO

De acordo com as literaturas analisadas, fica evidente que a imunoterapia se configura como uma alternativa promissora e eficaz no tratamento do câncer, destacando-se pelo seu potencial para oferecer respostas mais específicas e direcionadas em comparação com as abordagens tradicionais. Os avanços na imunoterapia têm mostrado resultados significativos em vários tipos de câncer, demonstrando sua capacidade de potencializar o sistema imunológico do paciente para atacar células tumorais com uma precisão maior. No entanto, apesar desses avanços, as pesquisas revelam que a imunoterapia ainda enfrenta diversos desafios que precisam ser superados para maximizar seu impacto clínico.

Um dos principais obstáculos é a ampla variação nas respostas dos pacientes às vacinas terapêuticas e outros tratamentos imunoterápicos. Essa variabilidade pode ser atribuída a fatores individuais, como a heterogeneidade do sistema imunológico e a presença de comorbidades, o que torna difícil prever e padronizar a eficácia dos tratamentos. Além disso, os efeitos adversos associados à toxicidade da imunoterapia representam um desafio significativo. Embora muitos desses efeitos sejam manejáveis, outros podem ser graves e impactar negativamente a qualidade de vida dos pacientes, exigindo uma abordagem mais precisa para monitoramento e tratamento.

Outro desafio importante identificado é a expressão heterogênea dos

biomarcadores utilizados para direcionar e personalizar os tratamentos. A variabilidade na expressão desses biomarcadores pode complicar a avaliação da eficácia dos tratamentos e a identificação dos pacientes que mais se beneficiarão de determinadas terapias. Isso demanda a necessidade urgente de desenvolvimentos tecnológicos e metodológicos que permitam uma avaliação mais precisa e padronizada.

Portanto, é evidente que a pesquisa futura deve focar na criação de protocolos mais robustos e refinados para minimizar os riscos associados à imunoterapia e garantir a sua eficácia. A implementação de novas tecnologias e abordagens inovadoras é essencial para enfrentar os desafios atuais e melhorar a precisão no tratamento. Isso inclui o desenvolvimento de métodos avançados para a detecção e análise de biomarcadores, além de estratégias para o gerenciamento de efeitos adversos.

Ademais, é crucial promover uma colaboração contínua entre pesquisadores, clínicos e indústria para acelerar a inovação e a aplicação prática de novas descobertas. A integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e bioinformática, pode oferecer novas perspectivas e soluções para os desafios persistentes da imunoterapia. Com um compromisso contínuo com a pesquisa e a inovação, é possível avançar no tratamento oncológico e oferecer aos pacientes opções terapêuticas mais seguras, eficazes e personalizadas.

REFERÊNCIAS

APETO, L. et al. Combining immunotherapy and anticancer agents: the right path to achieve cancer cure? *Annals of Oncology*, v. 26, n. 9, p. 1813–1823, 1 set. 2015.

BROWN, M. et al. Targeted Therapies in Oncology. *Cancer Research*, 2022.

DARVIN P, Toor SM, Sasidharan Nair V, Elkord E. Immune checkpoint inhibitors: recent progress and potential biomarkers. *Exp Mol Med*. 2018;50(12):1-11. doi:10.1038/s12276-018-0191-1

DAVIS, T. et al. Balancing Efficacy and Safety in Immunotherapy. *Journal of Clinical Medicine*, 2022.

DR. SILVIO MELO TORRES. Artigo: avanços na imunoterapia para tratamento de câncer. Dr. Silvio Melo Torres, 2024. Disponível em: <https://drsilviomelotorres.com.br/artigo-avancos-na-imunoterapia-para-tratamento-de-cancer/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

JOHNSON, R. et al. Standardizing Biomarker Detection. *Oncology Reports*, 2022.

LAUDELINO, Jadson Soares. Imunoterapia no Câncer de Pulmão: avanços, desafios e futuras perspectivas 1. ed. Curitiba: Brazilian Journal of Health Review, 2023. 7 p v6.

LUSTOSA, Amanda et al. IMUNOTERAPIA NO TRATAMENTO DO CÂNCER: AVANÇOS RECENTES E FUTURAS DIREÇÕES NA ONCOLOGIA. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 813–820, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i3.13211. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13211>. Acesso em: 14 ago. 2024.

MEDICINASA. Imunoterapias no câncer. *MedicinaSA*, 2024. Disponível em: <https://medicinasas.com.br/immunoterapias-cancer/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

MEDSCAPE. Avanços na Imunoterapia para Tratamento de Câncer. *Medscape*, 2024. Disponível em: <https://portugues.medscape.com/verartigo/6510409>. Acesso em: 13 ago. 2024.

MITTAL, D. et al. New insights into cancer immunoediting and its three component phases— elimination, equilibrium and escape. *Current Opinion in Immunology*, v. 27, p. 16–25, abr. 2014.

PEREIRA, Eduardo et al. Avaliação da imunoterapia em oncologia: uma revisão atualizada. *REASE*, v. 5, n. 2, p. 123-135, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13211>. Acesso em: 13 ago. 2024.

SCHACHTERJ, Ribas A, Long GV, et al. Pembrolizumab versus ipilimumab for advanced melanoma: final overall survival results of a multicentre, randomised, open-label phase 3 study (KEYNOTE-006). *Lancet*. 2017;390(10105):1853-1862. doi:10.1016/S0140-6736(17)31601-X

TAYLOR, D. et al. Personalized Cancer Vaccines. *Cancer Immunology Research*, 2022.

VENCER O CÂNCER. Imunoterapia: com avanços, desafios e tirar o máximo de benefício. *Vencer o Câncer*, 2024. Disponível em: <https://vencerocancer.org.br/immunoterapia-com-avancos-desafio-e-tirar-o-maximo-de-beneficio/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

ZHANG, W.; LI, Q. Combining CAR-T with Other Therapies. *Immunotherapy Journal*, 2022.

WOLCHOK JD, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Overall Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. *N Engl J Med*. 2017;377(14):1345-1356. doi:10.1056/NEJMoa1709684